

BOSHLANG'ICH TA'LIMDA MILLIY QADRIYATLAR VA VATANPARVARLIK RUHIDA TARBIIYA BERISHNING INNOVATSION USULLARI

Tengelova Dilfuza Urazali qizi
University of innovation technologies
“Maktabgacha va boshlang'ish ta'lim kafedrası” asisstant o'qituvchisi.

Kalit so'zlar: Boshlang'ich ta'lim, Milliy qadriyatlar, Vatanparvarlik, Pedagogik texnologiyalar, Raqamli platformalar, Interaktiv metodlar, Innovatsion usullar, Ta'lim siyosati, O'zbekiston, Yoshlar tarbiyasi

Ключевые слова: Начальное образование, Национальные ценности, Патриотизм, Педагогические технологии, Цифровые платформы, Интерактивные методы, Инновационные подходы, Политика образования, Узбекистан, Воспитание молодежи

Keywords: Primary education, National values, Patriotism, Pedagogical technologies, Digital platforms, Interactive methods, Innovative approaches, Educational policy, Uzbekistan, Youth upbringing

Annotatsiya. Mazkur maqolada boshlang'ich ta'limda milliy qadriyatlarni o'rgatish va vatanparvarlikni shakllantirishning innovatsion usullari tahlil qilinadi. Milliy qadriyatlar asosida bolalarni tarbiyalashda pedagogik texnologiyalar va metodlarning roli, shuningdek, raqamli platformalar, interaktiv darslar va ta'limning yangi usullarining samarasi ko'rib chiqiladi. O'zbekiston Respublikasining ta'lim siyosatida milliy qadriyatlarni yoshlar ongiga singdirish va ularni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash uchun qo'llanilayotgan zamonaviy yondashuvlar haqida so'z yuritiladi.

Annotatsiya. В статье рассматриваются инновационные подходы в воспитании молодежи в духе патриотизма и передачи национальных ценностей через систему начального образования. Анализируется роль педагогических технологий и методов в воспитании патриотизма, а также использование цифровых платформ, интерактивных уроков и новых образовательных методов. Обсуждаются современные подходы в политике образования Узбекистана для формирования патриотических ценностей у молодежи.

Annotation . This article analyzes innovative approaches to teaching national values and instilling patriotism in primary education. The role of pedagogical technologies and methods, as well as the use of digital platforms, interactive lessons, and new educational methods in shaping patriotism, are examined. The article discusses the modern approaches in Uzbekistan's educational policy aimed at instilling patriotic values among youth.

Hozirgi kunda ta'lim sohasida olib borilayotgan islohotlar doirasida boshlang'ich ta'lim tizimida bolalarda vatanparvarlikni shakllantirish uchun zamonaviy pedagogik usullar, interaktiv darslar, raqamli platformalar va innovatsion texnologiyalar joriy etilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 - 2026-yillarda maktab ta'limini rivojlantirish bo'yicha milliy dasturni tasdiqlash to'g'risida farmonlari vatanparvarlik va milliy qadriyatlarni o'rgatishga qaratilgan yondashuvlarni kengaytirishga xizmat qilmoqda.[1].

Boshlang'ich ta'limda milliy qadriyatlarni o'rgatish va vatanparvarlik ruhida tarbiya berish o'quvchilarning ma'naviy va axloqiy rivojlanishining poydevorini tashkil etadi. O'zbekistonning ta'lim siyosatida yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, ularning milliy qadriyatlar asosida shaxsiyatini shakllantirish alohida o'rin tutadi. Milliy qadriyatlarni yosh avlodga o'rgatish jarayoni faqat o'quv dasturlari bilan cheklanib qolmaydi, balki zamonaviy pedagogik yondashuvlar va texnologiyalar yordamida amalga oshiriladi.

Milliy qadriyatlar va vatanparvarlikni shakllantirishda pedagogik texnologiyalarning o'rni beqiyos. Pedagogik texnologiyalarni qo'llash orqali o'quvchilarga o'zlarining tarixiy va madaniy merosini, milliy urf-odatlar va an'analarni o'rgatish, shuningdek, Vatanga bo'lgan sevgi va sadoqatni yanada mustahkamlash mumkin. Zamonaviy ta'limda interaktiv metodlar va raqamli texnologiyalar o'quvchilarning faolligini oshirish, ular bilan samarali muloqot qilish, shuningdek, milliy qadriyatlarni o'rgatishda muhim vositalar sifatida ishlatiladi.

Boshlang'ich ta'limda interaktiv darslar, o'quvchilarni guruhlar bo'yicha ishlashga jalb qilish, rolli o'yinlar va simulyatsiya usullarini qo'llash orqali milliy qadriyatlarni amaliy tarzda o'rganish imkoniyati yaratiladi. Ushbu pedagogik metodlar o'quvchilarga milliy qadriyatlarni nafaqat nazariy, balki amaliy jihatdan ham anglashga yordam beradi. Masalan, tarix darslarida o'quvchilarni o'zbek xalqining tarixiy shaxsiyatlari haqida suhbatlarga jalb qilish yoki geografiya darslarida O'zbekistonning tabiiy boyliklarini o'rganish orqali ularni milliy g'urur tuyg'usini kuchaytirish mumkin.

Bugungi kunda raqamli texnologiyalar ta'lim jarayonida muhim o'rin tutadi. Boshlang'ich ta'limda milliy qadriyatlarni o'rgatish uchun raqamli platformalar va onlayn resurslardan foydalanish samarali bo'lmoqda. Ta'limning raqamli shaklga o'tishi o'quvchilarga milliy tarix va madaniyatni o'rganish, Vatanning boy tarixiy merosini anglash imkonini yaratadi. E-learning platformalari, video darsliklar, onlayn kurslar va interaktiv dars materiallari o'quvchilarning bilimni yanada kengaytiradi va o'rganish jarayonini qiziqarli va samarali qiladi.

Misol uchun, "Ta'limni raqamlashtirish" dasturi doirasida O'zbekistonda milliy tarix va madaniyatni o'rgatishga qaratilgan elektron ta'lim resurslari va interaktiv

dasturlar joriy etilgan. Ushbu dasturlar yordamida o'quvchilar tarixiy voqealarni ko'rish, xalqning urf-odatlari va qadriyatlarini yanada yaxshiroq o'rganishlari mumkin.[2]

A.K.Kadrekova va M.A.Akniyazovalarning tadqiqotiga ko'ra "Boshlang'ich ta'limda milliy qadriyatlarni o'rgatish, ayniqsa, bolalarning shaxs sifatida shakllanishiga va ularning keyingi hayotidagi ijtimoiy, ma'naviy yuksalishiga katta ta'sir ko'rsatadi. Bu jarayon nafaqat bilim berish, balki o'quvchining qalbiga, ongiga ta'sir etish orqali amalga oshiriladi"[3].

Sh.I.Boymurodova va S.X.Samiyeva bugungi zamonaviy ta'lim tizimi oldida turgan dolzarb vazifalardan biri yosh avlodni har birini milliy va umuminsoniy qadriyatlarga ruhiy tarbiyalash, yoshlarning ongida xalqimizning tarixiga hamda madaniy merosi va ma'naviy boyliklariga chuqur hurmat tuyg'usini shakllantirish muhim vositalardan biridir. Jumladan, boshlang'ich ta'lim esa asosan inson shaxsining ma'naviy poydevori shakllanadigan muhim davr bo'lib, bu jarayonda o'qituvchining pedagogik mahorati hamda milliy qadriyatlarga tayanish darajasi o'ta muhim hisoblanadi.

Boshlang'ich ta'limda milliy qadriyatlar va vatanparvarlik ruhida tarbiya berishning innovatsion usullari ta'lim tizimining samaradorligini oshiradi. Interaktiv metodlar, raqamli texnologiyalar va zamonaviy pedagogik texnologiyalar yordamida bolalar nafaqat milliy tarixni, balki o'z Vatanga bo'lgan muhabbatni ham o'rganadilar. Milliy qadriyatlarni yoshlar ongiga singdirish uchun zamonaviy pedagogik yondashuvlar va texnologiyalar samarali vosita hisoblanadi. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining ta'lim siyosatidagi islohotlar va qarorlar ta'lim tizimida milliy qadriyatlarni o'rgatishga yanada imkoniyatlar yaratmoqda.

Adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 11.05.2022 yildagi PF-134-son
2. **Kadrekova, A.K., & Akniyazova, M.A. (2025).** *Boshlang'ich ta'limda milliy qadriyatlarni singdirishning ahamiyati.* Ilmiy-nazariy va metodik jurnal, 214-221 betlar.
3. **Boymurodova, Sh. I., & Samiyeva, S. X. (2026).** *Boshlang'ich ta'limda milliy qadriyatlar va an'anaviy tarbiya g'oyalarini shakllantirishning nazariy asoslari.* Journal of Education, Ethics and Value, 5(01), 41-45. ISSN: 2181-4392.